

Brenda García García

Ensayo:

El sesgo de ilusión de control en la industria musical

Fecha de escritura: 29 febrero 2024

Registro INDAUTOR: 03-2025-012818393200-01

Fecha de registro: 31 enero 2025

El sesgo de ilusión de control en la industria musical

En el panorama de la industria musical, la noción de que podemos elegir conscientemente nuestras preferencias se desvanece ante el fenómeno del sesgo de ilusión de control. A pesar de la aparente libertad de elección en la música que consumimos, la realidad es que se nos presenta un limitado bagaje de opciones que está estratégicamente seleccionado por la industria. El sesgo de ilusión de control se refiere a la tendencia humana a sobreestimar la medida en que tienen control o influencia sobre situaciones específicas. En otras palabras, las personas tienden a creer que tienen más control sobre eventos y resultados de lo que realmente tienen. Este sesgo puede surgir en diversas áreas de la vida, desde situaciones cotidianas hasta decisiones más complejas. La percepción de elección y preferencia musical de las personas está influenciada por factores externos, revisaremos algunos ejemplos como: estrategias de marketing, los factores económicos y políticos.

Así como en la industria alimenticia, la música que consumimos también se encuentra en un anaquel de opciones que, aunque aparentemente variado, está estratégicamente organizado. Imaginemos dos niños que ingresan a una tienda con un anaquel de dulces. Este anaquel tiene una sección que sobresale por todas sus ventajas: está perfectamente ubicada a la altura de los niños para una visión clara, ocupa un espacio más grande, tiene un marco llamativo con la marca y dibujos del personaje representativo del dulce. Los consumidores estarán atraídos por esta sección que ha hecho todo lo posible por ser la número uno en ventas. No es sorpresa que el niño "popular" opte por el dulce con todas las ventajas de marketing. Por otro lado, el niño "underground" decide seleccionar otro dulce que está más alejado de la vista, tiene una presentación menos llamativa, pero es el que realmente desea consumir. ¿Qué sucede en esta historia? Podemos pensar que el niño "underground" no se dejó influenciar por el marketing, pero la realidad es que su decisión sigue estando basada

solo en las opciones limitadas que tiene este anaquel de dulces. Los niños pueden tener la percepción de tener el poder de elección, de decidir qué dulce consumir, pero en realidad es que dentro de la misma tienda existan otros pasillos con una mayor variedad de dulces, pero no están en el mismo anaquel estrella para ser estratégicamente presentados, también hay detrás una cadena de tiendas que ha permitido el acceso a este anaquel a un número limitado de marcas y productos para ser estratégicamente seleccionados.

Con frecuencia, nos encontramos con afirmaciones como "es el nuevo rey o reina del pop" o "yo no escucho música popular", y presenciamos debates y burlas en redes sociales sobre los gustos de ciertos géneros o artistas, cuestionando si "llenan un estadio" o si su música es considerada "mala". Pero, ¿de dónde surgen estas posturas?

La realidad es que el sesgo de la ilusión de control proporciona la respuesta. Lo que realmente escuchamos en la música se basa en aspectos más relevantes para los inversionistas que simplemente el "sonido". Consideramos como "lo mejor" una porción mínima preseleccionada, donde nuestra elección se ve sesgada y, en realidad, no tenemos el control para elegir por cuenta propia la música que ocupará el puesto número uno en las listas, ya que estas selecciones están previamente determinadas.

Un ejemplo que puede demostrar claramente estos puntos es un cuestionamiento que está tomando fuerza en redes sociales como Tik Tok y Reddit en los últimos años: el descubrimiento de por qué artistas como Robbie Williams (del Reino Unido), con más de 70 millones de ventas y giras con tickets agotados en todos los continentes, incluyendo América y Oceanía, no es famoso en Estados Unidos. Recientemente, gracias a la facilidad para viajar de un continente a otro, algunos estadounidenses han descubierto que son los únicos que no reconocen a este artista, quedando verdaderamente desconcertados, investigando y preguntando en redes sociales "¿por qué?".

Este es un tema que se ha discutido en diversos foros, libros, revistas y también en un reciente documental del artista, donde se muestra cómo realizó giras para darse a conocer en los medios estadounidenses en varias ocasiones sin lograr su objetivo. El primer punto es que no "hubo conexión" con los líderes de televisoras y radio en los que se presentó (Pearlman, 2024), pero ahora, exploremos lo que hay detrás de todo esto. Para entender el contexto tenemos que conocer la historia de los años 60s para contrastarlo con la época de Robbie Williams.

El "*british invasion*", se le llamó a la llegada de bandas inglesas como The Beatles, the rolling Stones, The Kings entre otros, a Estados Unidos, acaparando las listas de radio y televisión durante una década entera por encima de la música local, creando una nueva cultura en los jóvenes de la época. Aunque es una cultura que permeó en todo el mundo, es en Estados Unidos donde tomó mayor fuerza. Pero también hubo resistencia a la influencia extranjera, algunos expresaron descontento con la idea de que bandas británicas estuvieran dominando la escena musical en Estados Unidos. Un texto que resume perfecto este sentimiento de rechazo es el de la revista Life "En 1776 Inglaterra perdió sus colonias americanas. La semana pasada los Beatles los recuperaron"(Life magazine, 1964, s.p.).

En terminos politicos, en Estados Unidos se hizo evidente que en esta epoca la juventud buscaba adueñarse de algo que estuviera lo mas alejado posible a su país, la tensión incrementaba, los jovenes participaban activamente en protestas contra la guerra de Vietnam expresando su desacuerdo con la política gubernamental, además "el país, tras el impacto del asesinato del presidente John F. Kennedy, transfirió a los Beatles todo el idealismo juvenil que había comenzado a alcanzar su apogeo bajo JFK" (Puterbaugh, 1988, párr. 8), mientras tanto en la cultura "los adolescentes estadounidenses se enamoraban del acento británico, la

moda moderna y los nuevos peinados” (Grammy Museum, 2020, sección la invasión británica, párr. 2).

En términos económicos, el “*British Invasion*” generó una fuerte competencia en la industria musical de Estados Unidos. Algunos productores y ejecutivos de la industria veían a las bandas británicas como una amenaza para los artistas y grupos estadounidenses establecidos. Significaba que las discográficas locales debían adaptarse y competir, pero aún con ello no les aseguraba grandes ganancias monetarias ante tal impacto (Puterbaugh, 1988).

Después de esta época no se volvió a vivir una “invasión” británica en la misma medida, podemos mencionar al Britpop, un movimiento musical británico que se destacó en la década de 1990 con bandas emblemáticas como Oasis, Pulp, Blur y Suede. Se pensaba que sería un fenómeno similar al “*british invasion*” pero realmente no ocurrió de la misma manera. Al final de esta década es cuando Robbie Williams lanza su primer álbum “*life thru a lens*” obteniendo fama mundial con su segundo sencillo *Angels* en 1998.

En la historia de la industria musical, si bien se había permitido el ascenso de grupos ingleses como The Beatles, la figura dominante para el artista solista fue Michael Jackson en los 80’s. Como señaló Homero Simpson, “Nuestros Beatles son mejores que sus preciosos Rolling Stones”(Kirkland et al., 2003- presente), destacando de manera sarcástica la falta de una banda estadounidense a la altura de esos grupos. Parafraseando esta idea de manera realista, podríamos decir que “Reino Unido tiene a los Beatles, y Estados Unidos tiene a Michael Jackson”. Un legado que se intentó mantener en los 00’s tras una nueva ola de artistas con nuevos conceptos fuera de la cultura de Estados Unidos como Robbie Williams, los americanos tomaron la fórmula de Williams, un artista solista masculino que alcanzó gran popularidad después de su paso por una boyband (Take That), con Justin Timberlake de N’SYNC, pero de manera fallida. Entonces si revisamos las listas Billboard de estos años, vemos a Britney Spears, Christina Aguilera, Usher y Avril Lavigne (Bell, 2017). Podemos

detectar que no hay muchos artistas solistas masculinos, solo aparece uno: Usher, estamos hablando que para esta época solo en el Super Bowl de 1993 se presentaron Michael Jackson y Prince hasta el 2007 como “representantes” de la comunidad afroamericana. Los jóvenes de Estados Unidos no se veían identificados con Usher. Entonces no se tenía una competencia directa que fuera quién descartara a Robbie de la escena. No podríamos concretar que debido al fuerte arraigo que tenían los usuarios de Estados Unidos por Usher decidieron de manera plena no escuchar a Robbie Williams.

Contrastando los hechos de las décadas de 1960-1970 contra 1990- 2000, podemos ver que se tuvieron factores sociales y políticos opuestos. En los 60’s veíamos el descontento de la juventud con el asesinato de JFK mientras que en los 90’s la popularidad de Bill Clinton iba en asenso, aparecía en tv, radio y los inicios de internet. Pero en el 2001 llegaba George W. Bush quién tenía un enfoque distinto al carisma de Clinton. Lo que nos lleva al factor de las guerras en Estados Unidos. Tenemos por un lado el descontento con la guerra de Vietnam en los 60’s contra la insistencia de los medios por la unidad nacional tras el ataque del 11 de septiembre en Nueva York, un suceso que paralizó a un país entero dando aceptación y justificación al odio al Oriente Medio y todo aquello que no perteneciera a la cultura estadounidense. Claro que había una parte de la juventud que estaba dudosa de la situación pero queda claro que había toda una campaña de marketing detrás, simplemente “Walmart vendió unas 450.000 banderas estadounidenses en todo el país en los dos días posteriores al 11 de septiembre, en comparación con 26.000 en el mismo período del año anterior”(Malanga, 2021, párr. 7).

Mientras que en la década de los 60’s y principios de los 70s veíamos un país y una juventud cuestionando y en desacuerdo con su nación, vemos en los 90s y principios de los 00’s una nación buscando el sentimiento patriótico con gran fuerza. Parece ser que como humanidad no aprendemos, pero los inversionistas son otra historia, tras el aprendizaje de los

60s y el orgullo que permea en Estados Unidos frente a Inglaterra, recordemos el texto pronunciado por la revista life “En 1776 Inglaterra perdió sus colonias americanas. La semana pasada los Beatles los recuperaron”(Life magazine, 1964, s.n.), pero este error no se iba a cometer de nuevo en los 90s y 00s.

La industria musical de esta época estaba teniendo grandes cambios. La adquisición de PolyGram por Universal Music en 1998 (Universal Music Group, s.f.) y la fusión de Sony y BMG en 2004 (El país, 2004) nos dieron como resultado la formación de conglomerados discográficos de Estados Unidos (Sony BMG, Universal Music Group y Warner Music Group) con un mayor control sobre la distribución de la música, obviamente tenían más recursos para invertir en marketing y promoción, lo que a menudo se traducía en un mayor éxito comercial para los artistas bajo sus sellos. Mientras que Robbie Williams estaba bajo la disquera Chrysalis Records y posteriormente en 2002 cambió a EMI (época donde tuvo mayor impacto en América Latina), ambas disqueras británicas y reconocidas, pero no en comparación con los conglomerados americanos. Hoy en día ambas disqueras fueron absorbidas por Warner y Sony (Sisario, 2013, párr. 1).

Con este ejemplo analizado, ¿un usuario estadounidense en la década de los 90's y 00's eligió y tomó la decisión de manera consciente y plena basada en sus gustos musicales y calificando la calidad musical?, a caso ¿toda una generación de un país entero decidió no escuchar y tomar como su artista favorito a Robbie Williams?, la respuesta es no. La entrada de Robbie Williams fue bloqueada por un país que buscaba el nacionalismo y una industria musical fortalecida con los recursos suficientes para monopolizar el mercado.

Sabemos que los 90's fueron hace más tiempo de lo que quisiéramos algunos admitir, pero este sesgo de ilusión de control ¿nos afecta en la actualidad?, Jennie Silber en su tesis nos habla del impacto cultural y viabilidad económica de las principales plataformas de transmisión de música en el consumo y descubrimiento de música, centrándose especialmente

en los algoritmos de recomendación. A través de investigación académica y experimental, han evaluado las plataformas de streaming donde hay ciertos elementos o factores en los algoritmos de recomendación de música que no son completamente transparentes o revelados al público. Spotify y SoundCloud, recomiendan música algorítmicamente con sus preferencias o más bien con sus propios intereses o “errores humanos” de las personas encargadas en seleccionar, organizar y etiquetar contenido musical en una plataforma, “errores” que pueden derivar del inevitable sesgo humano de gustos personales de dichos “curadores”. Lo que nos da como resultado un mercado impulsado por estrellas. La importancia de las plataformas en la construcción cultural ha sido inminente en todas las décadas, los llamados "tastemakers" son personas, instituciones, empresas, canales de televisión o plataformas que tienen una influencia significativa en la determinación y promoción de lo que se considera de “buen gusto”, en el pasado estaban los disk-jockeys que tenían detrás marcas y disqueras, ahora existen los algoritmos con curadores y empresas de respaldo (Silber, 2019, pp. 3-82). Por lo tanto, en la actualidad tenemos detrás de nuestras listas de música que escuchamos cada día en casa, en el trabajo o en el transporte público, una empresa con intereses más allá de nuestros gustos musicales que sabemos harán lo posible por mantener o descartar no sólo a Robbie Williams sino también a millones de grupos y artistas que ellos consideren.

Como podemos ver, en el fascinante universo de la industria musical, el sesgo de ilusión de control revela la inexistencia de una elección genuina por parte del oyente. La aparente variedad musical se reduce a un pequeño escaparate de opciones meticulosamente moldeadas por estrategias de marketing, intereses económicos y políticos. El caso de Robbie Williams ilustra cómo se bloqueó el acceso de un artista solista británico a Estados Unidos, debido a una industria con riesgos económicos y un contexto político que promovía el nacionalismo estadounidense. Esto ejemplifica una dinámica de control y preferencia

cuidadosamente orquestada por la propia industria. En estos escenarios, el sesgo de ilusión de control confirma como el consumidor carece de autonomía para tomar decisiones musicales, destapando las complejidades detrás de la maquinaria musical.

Referencias

Ben Sicario,(7 febrero 2013) Warner Music Group Buys EMI Assets for \$765 Million,

<https://archive.nytimes.com/mediadecoder.blogs.nytimes.com/2013/02/07/warner-music-group-buys-emi-assets-for-765-million/>

El país, (14 JUL 2004) La UE aprueba la fusión Sony-BMG, que configura la mayor compañía discográfica del mundo,

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2004/07/14/empresas/1089971937_850215.html#?prm=copy_link

Grammy Museum (12 julio 2020)

<https://grammymuseum.org/museum-at-home/revisit-the-british-invasion-how-1960s-beat-groups-conquered-america/>

Joe Pearlman (Dirección), (2024-presente), Robbie Williams [Serie documental de televisión]. Netflix.

Mark Kirkland(Dirección) John Swartzwelder (Guión) (2003- presente), Los Simpson [Serie de televisión]. Fox; Disney; Estados Unidos.

Parke Puterbaugh, (14 de julio 1988), Rolling Stone

<https://www.rollingstone.com/feature/the-british-invasion-from-the-beatles-to-the-stones-the-sixties-belonged-to-britain-244870/>

Sadie Bell, (20 junio de 2017) Will Smith to Aerosmith: No.1 Songs From 1998

<https://www.billboard.com/music/music-news/will-smith-aerosmith-number-one-songs-1998-7817651/>

Steven Malanga, (07 de septiembre de 2021), City Journal,

<https://www.city-journal.org/article/when-flags-waved>

Universal Music Group. (s.f). En Wikipedia. Recuperado el 15 de febrero del 2024 de

https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Music_Group